

AYIQTOVONDOSHLAR OILASINING DORIVOR VAKILLARI VA ULARNING TIBBIYOT VA SANOATDAGI AHAMIYATI

No'monjonov Fazliddin Bunyodbek o'g'li

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi

1-bosqich 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15130764>

Annotatsiya. Bu tezisdagi Ayiqtovondoshlar oilasini vakillarining tuzilishi, ko'payishi, sistematikasi va tibbiyotda va sanoatdagi ahamiyati haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: sallagul, ayiqtovon, sedana, parpi, sug'uro't, yong'oqcha, aktinomorf, zigomorf, endosperm.

Аннотация: В данной диссертации даны подробные сведения о строении, размножении, систематике и значении представителей семейства Айктованодаш в медицине и промышленности.

Ключевые слова: саллагул, аяктован, седана, парпи, страховка, орех, актиноморфа, зигоморфа, эндосперм.

Abstract: This thesis provides detailed information on the structure, reproduction, systematics, and importance of representatives of the family Aquilegiae in medicine and industry.

Keywords: sallagul, aikutavan, sedana, parpi, seguro't, actinomorph, zygomorph, endosperm.

Ayiqtovondoshlar oilasining 45 turkumga mansub 2000dan ortiq turi yer yuzining o'rta sovuq va mo'tadil iqlimli kengliklarida tarqalgan bo'lib, faqat Sharqiy Osiyo hududlarida, jumladan, O'rta Osiyoda ayiqtovondoshlarning 25 turkumga mansub 202 turi turli tuman iqlim va ob havo sharoitlarida o'simlik qatlamlarining asosiy komponentlaridan hisoblanadi. Ularning aksariyat qismi butasimon, ko'p yillik o'tsimon, ildiz poyali o'simliklar, barglari navbatlashib joylashgan.

Sedana (Nigella). Bu bir yillik va ko'p yillik o'simlik. Uning O'rta osiyoda 5ta turi tarqalgan. Biz uchun sedananing ikki turi diqqatga sazovor yovvoyi sedana (nigella integrifolia) bir yillik o't, bo'yi 15-25 sm. Kosachabarglari 5-8ta, ikki labli, mevasi kalta, tukli aprel-may oylarida gullab urug' beradi. Adir va tog' zonalarida ekinlar orasida va bo'sh yotgan dalalarda uchraydi. Ekma sedananing balandligi 20-75 sm may, iyun oylarida gullab urug'laydi. O'zbekistonning deyarli hamma viloyatlarida ziravor o'simlik sifatida o'stiriladi. Uning xushbo'y urug'lari efir moyli bo'lib, non pishirishda, karam va bodring tuzlashda ishlatiladi.

Isfarak (Delphinium) bu turkumga mansub o'simliklarning aksariyat siqmi yer sharining o'rta iqlimli mintaqalarida tarqalgan. Hozirgi paytda uning yer yuzining turli qit'alarida 200 turi, hamda do'stlik mamlakatlarida florasida 80 turi, shu jumladan O'rta Osiyo florasida 45 turi borligi aniqlangan. Bular bir yillik va ko'p yillik o'tsimon o'simlikdir. Gullari zigomorf monosimmetrik tuzilishli. Gulqo'rg'oni oddiy, gul kosachasimon, changchilari ko'p sonly, urug'chisi ko'p sonly ayrim tuzlari bittadan 3-5 taga qadar O'zbekistonda isfarakning Delphinium semibarbartum deb nomlanuvchi turi tog' va tog'oldi zonalarida keng tarqalgan.

Bu o'simlikni xalqimiz qadimdan qimmatbaho rang beradigan bo'yoqbop o'simlik sifatida biladi.

Parpi (Aconitum) turkumining 160 turi yer yuzining Shimoliy yarimsharida, ayniqsa tog'li viloyatlarda tarqalgan. Hamdo'stlik mamlakatlarda 60 turi, shu jumladan O'rta Osiyoda uning 12 turi tog' zonasining butazor, daraxtzor va archazorlarida, daraxt va butalarning soya salqin yerlari hamda mayin va shag'al aralash tuproqlarida o'sadi. Oq parpi ko'p yillik, ildizpoyali o't. bo'yi 60-150 sm barglari barmoqsimon qirqilgan. Gullari monosimmetrik bo'lib, shingil shaklidagi gul to'plamlarida joylashgan. Mevasi 3-5 mevachabargdan shakllangan. Iyul – avgust oylarida gullab urug'laydi. Tarkibida alkaloidlari bor dorivor o'simlik sifatida ishlatiladi.

Ayiqtovon (Ranunculus) turkumining yer yuzida 400 turi, shu jumladan 150 turi Hamdo'stlik mamlakatlarda, O'rta Osiyoda 65 turi keng tarqalgan. Ayiqtovondoshlarning aksariyat qismi ko'p yillik o'simlik. Barglari oanjasiimon bo'lmal, ayrim hollarda butun Guli sariq, ayrim hollarda oq rangli, gul tuzilishi gemitsiklik. O'zbekistonda ayiqtovonlarning bir yillik va ko'p yillik turlarini adir, tog' va yaylov zonalarining shag'al aralash mayin tuproqli, toshloq, tog' qoyalari va yonbag'irlari, daryolarning sohillari, ariqning bo'yida, nam o'tloqlarda uchratish mumkin. Ranunculus leatus nomli tur daryolarning sohillari, nam yerlar, maydonlarining chetlarida uchraydi. Mahalliy aholi undan dorivor o'simlik sifatida foydalangan. Zaharli ayiqtovon deb ataladigan bir yillik turi ariq va daryo sohillarida tarqalgan, zaharli, olmoso't deb ataladigan ko'p yillik turi adir va tog' zonlarida tarqalgan.

Sug'uro't (Adoris) turkumi. Bu turkumning hamdo'stlik mamlakatlarda tarqalgan 11 turidan 9tasi O'rta Osiyoda uchraydi. Ularning hammasi ko'p yillik o't hisoblanadi. O'zbekistonda bu turkumining Turkiston sug'uro'ti deb yuritiladigan turi Zarafshon, Oloy va Turkiston tog' tizmalarining mayin tuproqli yonbag'irlarida keng tarqalgan. U baland bo'yli yirik sariq gulli, o'ziga xos badbo'y hid tarqatadi. Tibbiyotda dori darmon olish uchun ishlatiladi.

Sallagul. ko'p yillik, bo'yi 60-100 smga yetadigan o't o'simlik. Ildizi ko'p boshli, gorizontall joylashgan va kalta bo'ladi. Poyasi bir nechta tik o'suvchi, shoxlanmagan, asos qismi qalin tangachalar bilan qoplangan. Bargi 3ta, oddiy, navbatda 3 bo'lakchaga chuqur qirilgan yoki patsimon ajralgan. O'rtadagi bo'lakchasi uch bo'lakli, yonidagilari esa lentasimon, tekis qirrali. Barglari bandi bilan poyada ketma – ket joylashgan. Gullari yirik bo'lib, yakka yakka holda poyaning ucki qismida o'rnashgan.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, ayiqtovondoshlar oilasiga mansub o'simliklar respublikamiz florasida keng tarqalgan bo'lib, ular xalq xo'jaligida, tibbiyotda shuningdek ishlab chiqarish sanoatida ham katta ahamiyatga ega ekan. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki ularning tibbiyotda ahamiyati bu borada diqqatga sazovordir.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Abu Ali Ibn Sino. Tib qununlari. II kitob . Toshkent 1982.
2. Burgin V. A. va boshqalar Botanika. Toshkent. "O'qituvchi" 1977.
3. Kursanov A. va boshqalar. Botanika. Toshkent. O'rta Oliy maktab davlat nashriyoti. 1963.
4. Xolmatov X. X. Ahmedov O'. A. , Farmokognoziya darslik, Toshkent. Ibn Sino nomidagi NMB 1977